

YOSHLAR ORASIDA ESLAB QOLISHNING PASTLIGIGA SABAB BO'LUVCHI OMILLAR

Tursunboyeva Diyora

Namangan davlat universiteti Pedagogika fakulteti

Amaliy psixologiya yo'nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10118645>

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi zamonning eng dolzarb muammolaridan biri bo'lgan xotiraning nima sababdan pasayib ketishi borasida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Xotira, sezgi, idrok, tasavvur, iroda, diqqat.

Alloh tomonidan bizga berilgan eng buyuk ne'matlardan biri bu bizning xotiramiz hisoblanadi. Esda olib qolish, esda saqlash, keyinchalik yodga olish va avval idrok etilgan, boshdan o'tkazilgan yoki bajarilgan narsa va hodisalarni tanib olish bilan bog'liq o'tmishdagi tajribalarni aks ettiruvchi xotiramiz ruhiy holatning asosiy va murakkab qismini ham tashkil etadi. Ma'lumki, odam tug'ilgan soatidan to so'nggi nafasigacha doimiy tashqi muhitning ta'sirida bo'ladi. Kuzatishlardan olingan, o'qilgan va eshitilgan ma'lumotlar yoki kishi shohid bo'lgan har xil hodisalar odamning ongida ma'lumot sifatida saqlanib qoladi. Shu saqlanib qolgan ma'lumotlarning hammasi xotira deb ataladi. Amerikalik psixiatr-Grey Uolter o'zining "Tirik miya" kitobida xotiraga shunday tushuncha beradi: "Xotira-doimiy yonib turadigan shamdir". Agar yanada qisqa qilib aytiladigan bo'lsa: "Xotira-bu inson tug'ilgan paytidan boshlab butun umr davom etadigan jarayon".

Hozirgi innovatsion texnologiyalar rivojlangan davrda yoshlar orasida eng ko'p kuzatilayotgan muammolardan biri bu xotiraning pasayishi hisoblanadi. Buning sababini turlicha ko'rinishlarda tushuntirib berish mumkin. Aslini olganda hozirgi zamonning yoshlari o'zlariga shunaqangi ustanovka berib qo'yishganki, nimanidir eslay olishmasa yoxud yodlaridan ko'tarilsa demakki, ularni xotirasida kamchiliklar mavjud. Biroq buni barchasi noto'g'ri ekanligini ular tushinishni istashmaydi xolos. Xotira taassurotlarni yodlab olish, saqlab qolish va ularni zarur vaqtida qaytadan tiklash jarayonlarining xususiyatlari vaqtga bog'liq, ya'ni ma'lum bir tartibda vaqtga nisbatan ketma-ketlik bilan va mantiq qoidalariga amal etilgan holda kechadi. Xotiraning yana bir boshqa sifati shundan iboratki, inson hayoti uchun zarur bo'lmagan ma'lumotlar qisqa vaqt ichida (ba'zan tez kunda, ba'zan sekin-asta) esdan chiqariladi. Ammo bu ma'lumotlar xotiradan o'chmagan holda kishilar ongining tubida saqlanib turadi. Astronom Karl Saganning so'zlariga ko'ra, inson ongi ensiklopediyaning o'n milliard sahifasiga teng miqdordagi ma'lumotlarni saqlashga qodir. Ko'pchilikka ma'lumki, odamlar o'z miyyasi imkoniyatlaridan to'liq foydalanmaydi. 10%li imkoniyatlar haqida gapirmaymiz, biroq shunisi aniqki, miyaning imkoniyatlari tasavvurga ham sig'ishi qiyin. "Hi-News" olimlar tomonidan miyaga qancha ma'lumot sig'ishi mumkinligi borasida olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, inson miyasi hajmi bunga qadar aniqlangan natijalardan 10 barobarga ko'p ekan. Aniq raqamlarni keltiradigan bo'lsak, gap bir petabayt (1000 terabayt) haqida ketmoqda. Bir-ikki yil odin butun internet hajmi shunchaga teng deya baholangan edi. Ana endi bir tasavvur qilib ko'ring qaysi birimizning xotiramiz past ekan. To'g'ri shuni ham unutmashimiz kerakki, hozirgi axborot texnologiyalari rivojlangan davrda yoshlarimizning juda katta qismi ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishadi. O'zlari uchun kerakli ma'lumotlarni qisqa, lo'nda tayyorlab qo'yilgan holda topishmoqda, bu esa ularga foyda bo'lishi bilan bir qatorda zarar ham keltirmoqda. Nima uchun? Uning sababi shuki, kitob ushlab minglab

varaqlar ichidan ana o'sha ma'lumotlarni izlagan bola bilan tayyor ma'lumotdan foydalangan bola o'rtasida ancha farq bor albatta. Iroda kuchida, diqqatda, sezgi, tasavvur va boshqa barcha bilish jarayonlarida farq qiladi. Shuni ham unutmashimiz kerakki, barchamiz individual shaxsmiz demak, xotira tiplarimiz ham turlicha, kimdur tez esda qoldirib, sekin unutadi; tez esda qoldirib, tez unutadi; sekin esda qoldirib, sekin unutadi; sekin esda qoldirib, tez unutadi. Shunday bo'lsa ham xotiramizni yaxshilash, rivojlantirish va kuchaytirish o'z qo'limizda. To'g'ri miya mushak emaski, uni mashq qildirish mumkin bo'lsa! Ammo olimlar xotirani mashq qildirish mumkin ekanligini ko'p bor ta'kidlaganlar. Doimiy mashg'ulotlar inson organizmining ushbu funksiyasini kuchaytiradi. Shundan kelib chiqqan holda odamzod xotirasiga katta ta'sir ko'rsatuvchi omillar olimlar tomonidan aniqlab berilgan. Bular-to'g'ri taomlanish, eslab qolish mashqlari hamda dori vositalari (qachonki qaysidir kasallik sabab xotirangiz yomonlashsa) va to'laqonli uyqudir. Eng asosiysi esa takrorlash. Bosh miya po'stida yangi puxta bog'lanishlar hosil bo'lmog'I uchun taassurotlar bir necha marta takrorlanishi kerak. Bironta material qancha ko'p takrorlansa, shuncha mustahkam esda qolishini hamma biladi. Shu bois hadeb aybdor qidirmasdan, aybni o'zingizdan izlashni ham o'ylab ko'rishingiz kerak.

References:

1. M.E.Zufarova "Umumiy psixologiya" Toshkent. 2010
2. F.I.Xaydarov, N.I.Xalilova "Umumiy psixologiya" Toshkent. 2010
3. <https://www.xabar.uz>
4. blog.cognifit.com
5. <https://odam.uz>